

Entend-moi

Financement participatif : Foire aux questions

Projet agroBRIDGES

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

agro
BRIDGES

Contenu

Ce petit guide explique ce qu'est le financement participatif et comment les entreprises agroalimentaires peuvent utiliser cet outil de financement alternatif pour trouver un soutien communautaire pour les entreprises basées sur le concept de **circuits courts alimentaires**. Le guide fournit des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le financement participatif.

- 1** Qu'est-ce que le financement participatif et à qui s'adresse-t-il ?
- 2** Pourquoi le financement participatif ?
- 3** Comment fonctionne le financement participatif ?
- 4** Le crowdfunding, ça marche pour l'agroalimentaire ?
- 5** Exemples de crowdfunding dans l'agroalimentaire
- 6** Plateformes de financement participatif dans votre région
- 7** Plus d'informations

1. Qu'est-ce que le financement participatif et à qui s'adresse-t-il ?

Qu'est-ce que le financement participatif ?

Le financement participatif est un moyen de collecter des fonds pour financer des projets et des entreprises, permettant aux collecteurs de fonds de collecter de l'argent auprès d'un grand nombre de personnes via des plateformes en ligne.

A qui cela s'adresse ?

Le financement participatif s'adresse aux entrepreneurs, aux gens d'affaires et aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, qui réfléchissent à d'autres moyens de financer une nouvelle entreprise ou une nouvelle idée.

2. Pourquoi le financement participatif ?

Source alternative de financement

Le financement participatif est un moyen innovant de trouver des fonds pour de nouveaux projets, entreprises ou idées. Une campagne de financement participatif réussie collecte de nombreuses petites sommes auprès d'un grand groupe d'individus, contrairement au financement traditionnel qui consiste à recevoir de gros montants d'une ou de quelques sources.

Preuve de concept et validation

Le financement participatif vous permet de vous confronter à la réalité ; vous pouvez voir si d'autres partagent la croyance et la valeur de votre projet ou concept.

Aide avec d'autres formes de financement

Une campagne de financement participatif réussie peut non seulement être une preuve de votre concept, mais également souligner qu'il existe un marché pour votre entreprise auquel les gens croient. Ceci est très utile lorsque vous recherchez des financements supplémentaires auprès d'autres types de financiers tels que les banques, le capital-risque, les investisseurs providentiels, car vous pourriez leur sembler moins risqué, ou obtenir de meilleures conditions.

2. Pourquoi le financement participatif ?

Accès à une foule

Vous vous adressez à un large public de personnes, dont certaines peuvent avoir une expertise et des idées précieuses. Le financement participatif en général vous permet d'interagir avec eux d'une nouvelle manière qui fournit des commentaires précieux sans frais.

Puissant outil de commercialisation

Le financement participatif peut être un moyen efficace de présenter un nouveau produit ou une nouvelle entreprise en s'adressant directement aux personnes susceptibles d'être des clients.

3. Comment fonctionne le financement participatif ?

Différents types de financement participatif

Il existe différents types de financement participatif, mais le type le plus populaire pour les projets et idées en cours de réalisation est le financement participatif basé sur les **récompenses**. Dans ce type de financement participatif, les individus font un don à un projet ou à une entreprise dans l'espoir de recevoir en retour une récompense non financière, telle que des biens ou des services, à un stade ultérieur en échange de leur contribution.

Plateformes de financement participatif

Les plateformes de financement participatif sont des sites Web qui permettent une interaction entre les collecteurs de fonds et la foule. Des promesses de dons peuvent être faites et collectées via la plateforme de financement participatif. Les collectes de fonds sont généralement facturées par les plateformes de financement participatif si la campagne de collecte de fonds a réussi. En retour, les plateformes de financement participatif sont censées fournir un service sécurisé et facile à utiliser.

De nombreuses plateformes utilisent un modèle de financement tout ou rien. Cela signifie que si vous atteignez votre objectif, vous obtenez l'argent et si vous ne le faites pas, tout le monde récupère son argent - sans rancune et sans perte financière.

Exemples de plateformes de financement participatif internationales et européennes, se concentrant principalement sur le financement participatif basé sur les récompenses :

Kickstarter (International)

C'est l'une des plus grandes plateformes de financement participatif, connue pour aider les entrepreneurs technologiques et créatifs à financer leurs projets avant d'obtenir un prêt ou de lever des fonds pour du capital-risque. La société a levé plus de 6,5 milliards de dollars depuis sa création en 2009. Kickstarter est une plateforme tout ou rien, ce qui signifie que vous ne recevez vos fonds que si vous terminez votre campagne. Cela signifie également que la carte de crédit du bailleur de fonds ne sera débitée que si vous atteignez l'objectif de votre campagne.

Indiegogo (International)

Les utilisateurs d'Indiegogo créent généralement des campagnes pour des innovations technologiques, des travaux créatifs et des projets communautaires. La plateforme de financement participatif fonctionne de la même manière que Kickstarter, sauf qu'elle n'a pas de modèle de collecte de fonds exclusivement tout ou rien. Les utilisateurs choisissent entre deux options : un financement fixe et un financement flexible. Fixe est le meilleur pour les collectes de fonds où votre projet a besoin d'une certaine somme d'argent, tandis que flexible est bon pour les campagnes où vous bénéficierez de n'importe quel financement. Avec un financement flexible, vous obtiendrez vos fonds, que vous atteignez ou non votre objectif ; avec un financement fixe, tous les fonds sont retournés à vos donateurs si vous n'atteignez pas l'objectif de la campagne.

Exemples de plateformes de financement participatif internationales et européennes, se concentrant principalement sur le financement participatif basé sur les récompenses :

Ulule (Europe)

L'une des plateformes de financement participatif pionnières en Europe, Ulule permet à des projets créatifs, innovants et solidaires de tester leur idée, de construire une communauté et de la faire grandir. Particuliers, associations et entreprises créent leur projet en précisant son objectif financier, sa durée et les récompenses non financières offertes en échange d'un soutien. S'ils atteignent leur objectif, ils reçoivent les fonds récoltés et donnent leurs récompenses à ceux qui les ont soutenus. Sinon, ceux qui ont soutenu reçoivent un remboursement sans aucun frais. Ulule prélève une commission sur les fonds transférés.

FundedByMe (Sweden, Europe)

Elle a été fondée à Stockholm, en Suède. Afin de promouvoir les investissements transfrontaliers qui soutiennent à la fois les entrepreneurs et les investisseurs et contribuent à la création d'emplois et au développement économique, la plateforme se concentre principalement sur les entrepreneurs européens.

WhyDonate (Netherlands, Europe)

Il s'agit d'une plateforme spécialement conçue pour collecter des fonds pour n'importe quelle cause. Ici, vous pouvez donner de l'argent ou commencer vous-même à collecter des fonds pour une association caritative. Elle soutient également des projets privés de collecte de fonds. Si vous cherchez un bon espace pour vous aider à financer le crowdfunding en Europe, pensez à WhyDonate et commencez à faire un don à votre cause sans aucun tracas.

4. Le crowdfunding, ça marche pour l'agroalimentaire ?

Le financement participatif est un outil utile pour toute idée, y compris pour le secteur agroalimentaire.

La plupart des plateformes de crowdfunding permettent d'investir dans des projets liés à différents secteurs : art, BD, artisanat, danse, design, mode, cinéma & vidéo, musique, alimentation, etc. C'est le cas des plateformes internationales les plus renommées, Kickstarter et Indiegogo , qui incluent une catégorie alimentaire générique. De nombreuses autres plateformes ne distinguent pas les projets par secteur, mais elles incluent des projets alimentaires (voir exemples ci-dessous).

L'application du financement participatif dans le secteur agroalimentaire peut apporter une aide considérable aux petites entreprises et stabiliser la trésorerie des petits agriculteurs. Parce que cela réduit la pression sur le financement et les ventes, les producteurs peuvent fabriquer leurs produits comme ils le souhaitent sans inquiétude. De plus, la relation entre les producteurs et les consommateurs se développe au cours du processus de financement. Cela conduit à l'intérêt et à la participation active des consommateurs, ce qui peut entraîner des achats et une popularité supplémentaires.

4. Le crowdfunding, ça marche pour l'agroalimentaire ?

On peut classer les projets de financement participatif sur l'agroalimentaire en trois types : **avant la vente, pour l'événementiel et fonds pour frais de fonctionnement.**

- Le type “**avant vente**” comprend le financement de projets avant l'étape de production des aliments.
- Le type “**événement**” est le financement d'événements liés à l'agroalimentaire, comme l'ouverture d'un marché, le lancement d'un festival ou la réalisation d'un événement éducatif. Deux cas ont réussi à être financés en offrant des opportunités agréables que les gens ne peuvent normalement pas vivre.
- Les fonds pour les **frais de fonctionnement** comprennent le soutien des dépenses de fonctionnement essentielles telles que les coûts de création d'une entreprise, d'équipement, de recherche et de développement. Ces projets ont principalement des avantages sociaux ou peuvent aider à produire des aliments sains. Tous atteignent l'objectif de financement en mettant l'accent sur la sincérité et l'effet attendu.

Selon une étude récente sur le « Financement des entreprises agroalimentaires en Méditerranée par le financement participatif » qui a utilisé un échantillon de campagnes de financement participatif lancées sur la plateforme Kickstarter, dans le secteur agroalimentaire, 96 % du nombre total de campagnes de financement participatif proviennent de la Méditerranée. Parmi eux, 93 % viennent d'Italie (39 %), d'Espagne (29 %) et de France (25 %). Pas moins de 1 % est également présent en Grèce (3 %) et en Croatie (1 %).

5. Exemples de crowdfunding dans l'agroalimentaire

Le financement participatif dans le domaine agroalimentaire se présente sous de nombreuses formes. Il existe plusieurs cas de projets différents, tels que le financement de la création d'une ferme communautaire, la création d'une petite entreprise, la prévente de quelque chose (équipement de cuisine, produits agricoles, produits agricoles transformés, équipement de jardin, etc.), les coûts d'exploitation de la ferme, les coûts d'installations, frais de gestion de l'éducation agricole, soutien à des événements (marché, fête) et publication d'un livre de cuisine.

Ci-dessous, nous fournissons quelques exemples spécifiques de campagnes de financement participatif disponibles en français pour sélectionner celle qui répond le mieux à vos besoins :

- [Kickstarter Crowdfunding Campaigns in agri-food in Europe](#)
- [Indiegogo Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [Ulule Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [FundedByMe Crowdfunding Campaigns in agri-food](#)
- [WhyDonate Crowdfunding Campaign in agri-food](#)

Vous pouvez rechercher sur les plateformes ci-dessus d'autres futures campagnes de financement participatif dans l'agroalimentaire.

6. Plateformes de financement participatif dans votre région

Il existe de nombreuses plateformes de financement participatif disponibles qui soutiennent les idées commerciales de divers secteurs. Il existe de nombreuses options de plateformes internationales de financement participatif disponibles dans votre langue locale ainsi que des plateformes locales prenant en charge votre marché régional.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de votre région pour explorer la plateforme qui répond le mieux à vos besoins :

- [Kickstarter](#)
- [KissKissBankBank](#)
- [VialInvest](#)
- [GoFundMe](#)
- [WhyDonate](#)
- [Ulule](#)

7. Plus d'informations

Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources où vous pouvez obtenir plus d'informations et des réponses détaillées à vos questions sur le financement participatif :

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Official website of the EU](#)
- [Crowdfunding Platforms, The Balance Small Business](#)
- [10 Best Crowdfunding Platforms in Europe \(2022\), WhyDonate blog](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Proceedings of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), Chania, Greece, 21-24 September 2017.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D Pavlovic, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 n. 3.

